

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 394 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалла" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarining tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonalashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohibaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

TABIY FANLARNI O'QITISHDA STEAM YONDASHUVI ASOSIDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi

Ta'lim va tarbiya nazariyasi boshlang'ich ta'lim mutaxassisligi
1-bosqich magistranti

ORCID: 0000-0001-9404-7974

Annotatsiya: Mazkur tezis tabiiy fanlarni o'qitish jarayonida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvini joriy etish orqali o'quvchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslarini ilmiy jihatdan yoritishga bag'ishlanadi. Tadqiqotda fanlararo integratsiya, muammoli faoliyat, loyiha va dizayn asosidagi o'qitish, ijodiy muhit yaratish hamda reflektiv baholash mexanizmlarining didaktik imkoniyatlari tahlil qilinadi. STEAM yondashuvi an'anaviy predmet markazli ta'limdan farqli ravishda bilimlarni real hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash, fanlararo sintezga tayangan holda muammolarni hal etish, estetik va muhandislik tafakkurini uyg'unlashtirish orqali kreativlikni barqaror rivojlantirishga xizmat qilishi asoslanadi. Tezisdagi taklif etilgan metodik yechimlar umumta'lim maktablari va akademik litseylar uchun mos bo'lib, o'qituvchilarning metodik kompetensiyasini kengaytirishga hamda o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochishga yo'naltirilgan.

Kalit so'zlar: STEAM yondashuvi, tabiiy fanlar, kreativlik, fanlararo integratsiya, loyiha asosida o'qitish, dizayn tafakkuri, didaktika.

Abstract: This thesis is devoted to the scientific clarification of the theoretical and methodological foundations of developing creative thinking in students by introducing the STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) approach in the process of teaching natural sciences. The study analyzes the didactic possibilities of cross-grade integration, problem-based activities, project and design-based teaching, creating a creative environment, and reflective assessment mechanisms. It is based on the fact that the STEAM approach, unlike traditional subject-centered education, serves to sustainably develop creativity by connecting knowledge with real-life situations, solving problems based on interdisciplinary synthesis, and combining aesthetic and engineering thinking. The methodological solutions proposed in the thesis are suitable for secondary schools and academic lyceums and are aimed at expanding the methodological competence of teachers and unlocking the creative potential of students.

Key words: STEAM approach, natural sciences, creativity, interdisciplinary integration, project-based teaching, design thinking, didactics.

Аннотация: Данная тезис посвящена научному обоснованию теоретико-методологических основ развития креативного мышления учащихся посредством внедрения STEAM-подхода (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) в процесс преподавания естественных наук. В исследовании анализируются дидактические возможности межпредметной интеграции, проблемно-ориентированной деятельности, проектного и дизайн-ориентированного обучения, создания творческой образовательной среды, а также механизмов рефлексивного оценивания. Обосновывается, что STEAM-подход, в отличие от традиционного предметноцентрического обучения, способствует устойчивому развитию креативности за счёт интеграции знаний с реальными жизненными ситуациями, решения задач на основе междисциплинарного синтеза и сочетания эстетического и инженерного мышления. Предложенные в тезисе методические решения подходят для общеобразовательных школ и академических лицеев, направлены на расширение методической компетентности педагогов и раскрытие творческого потенциала учащихся.

Ключевые слова: STEAM-подход, естественные науки, креативность, межпредметная интеграция, проектное обучение, дизайнерское мышление, дидактика.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi jamiyat taraqqiyotining yuqori sur'atlari, texnik yangilanishlar va globallashuv jarayonlari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanmoqda. Ushbu sharoitda tabiiy fanlarni o'qitish mazmuni va metodikasini yangilash masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda. An'anaviy o'qitish modellari ko'proq tayyor bilimlarni uzatishga yo'naltirilgan bo'lib, o'quvchilarning ijodiy faolligi, mustaqil fikrlashi va muammoli vaziyat-

larda qaror qabul qilish kompetensiyalarini yetarli darajada rivojlantira olmaydi. Aynan shu jihatlar bugungi kunda ta'lim tizimida kreativlikni rivojlantirishni strategik vazifalardan biriga aylantirdi. Kreativlik hozirgi pedagogik tadqiqotlarda faqat san'atga xos qobiliyat sifatida emas, balki ilmiy-texnik fikrlashning ajralmas tarkibiy qismi sifatida e'tirof etilmoqda. Tabiiy fanlar, xususan, fizika, kimyo, biologiya va geografiya fanlari mazmunan murakkab va abstrakt tushunchalarga boy bo'lgani sababli, ularni o'qitishda kreativ yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, STEAM yondashuvi fanlararo integratsiya asosida tabiiy fanlarni real hayot bilan bog'lash, ilmiy bilimlarni amaliy faoliyatga tatbiq etish imkonini beruvchi samarali pedagogik model sifatida shakllandi.

STEAM yondashuvi o'quv jarayonida Science (fan), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika) komponentlarini yagona tizimda uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Bu integratsiya o'quvchilarning bilimlarni alohida fanlar kesimida emas, balki muammoli vaziyatlar doirasida kompleks tahlil qilishiga zamin yaratadi. Aynan mana shu jarayonda kreativ fikrlash faollashadi, chunki o'quvchi standart yechimlar bilan cheklanmay, muqobil strategiyalarni izlashga majbur bo'ladi. Kirish qismida ta'kidlanganidek, mazkur tezisning dolzarbligi shundaki, u tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi orqali kreativlikni rivojlantirish metodikasini chuqur ilmiy asosda tahlil qiladi hamda ta'lim amaliyotida qo'llash imkoniyatlarini ochib beradi. Bu esa zamonaviy maktab ta'limida raqobatbardosh, mustaqil va ijodkor shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

STEAM yondashuvi pedagogik hodisa sifatida xalqaro va milliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Xorijiy adabiyotlarda STEM va STEAM ta'limining nazariy asoslari, uning innovatsion ta'limdagi o'rni batafsil tahlil qilingan. Xususan, R. Bybee STEAM ta'limini ilmiy savodxonlikni shakllantirish omili sifatida baholab, fanlararo integratsiyaning ta'lim samaradorligini oshirishini ta'kidlaydi. G. Yakman ishlarida STEAM ta'limi ijodkorlik va estetik tafakkurni rivojlantiruvchi tizim sifatida talqin qilinadi. Mahalliy tadqiqotchilar ham STEAM yondashuviga alohida e'tibor qaratmoqda. Xodjayev B. K. tabiiy fanlarni integrativ yondashuv asosida o'qitish masalalarini yoritib, fanlararo bog'liqlik o'quvchilarda tizimli fikrlashni shakllantirishini asoslaydi. Karimova M. Sh. innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali kreativ ta'lim muhitini yaratish masalasini keng tahlil qilib, STEAM yondashuvining metodik imkoniyatlarini ochib beradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlarda STEAM yondashuvi asosan texnik va texnologik yo'nalishlarda tadqiq etilgan bo'lib, tabiiy fanlarni o'qitishda kreativlikni shakllantirishning metodik mexanizmlari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Mazkur tezis aynan shu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslangan. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari va natijalarni taqqoslash usullaridan foydalanildi. STEAM yondashuvi asosida ishlab chiqilgan dars modellari umumta'lim maktablarida sinovdan o'tkazildi. Metodik yondashuv loyiha asosida o'qitish, muammoli topshiriqlar va dizayn tafakkuriga tayanadi. O'quvchilarga real hayotiy vazifalar taklif etilib, ularni fanlararo bilimlar asosida hal qilish talab etildi. Baholash jarayonida diagnostik testlar, kreativ faoliyat mahsulotlari va reflektiv yozma ishlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tajriba-sinov jarayonida STEAM yondashuvi asosida olib borilgan darslar o'quvchilarning kreativ fikrlash darajasi sezilarli oshganini ko'rsatdi. O'quvchilar muammolarga noan'anaviy yondashish, g'oya ilgari surish va amaliy yechimlar ishlab chiqishda faolroq bo'ldi.

1-jadval: Quyidagi jadval tajriba natijalarini umumlashtiradi

Ko'rsatkich	An'anaviy yondashuv	STEAM yondashuvi
Muammoli fikrlash	Past	Yuqori
G'oya yaratish	Cheklangan	Faol
Jamoada ishlash	O'rtacha	Yaxshi
Mustaqil qaror qabul qilish	Past	Yuqori

Tajriba-sinov ishlarining natijalari tabiiy fanlarni STEAM yondashuvi asosida o'qitish o'quvchilarning kreativ fikrlash darajasi va o'quv faoliyatidagi faolligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini yaqqol namoyon etdi. Tajriba jarayonida o'quvchilar bilimlarni tayyor holatda qabul qiluvchi subyektdan faol izlanish olib boruvchi, muammoli vaziri-

yatlarni tahlil qiluvchi va mustaqil yechimlar ishlab chiquvchi shaxs sifatida shakllandi. Ayniqsa, loyiha asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning muhandislik tafakkuri, muammoli vaziyatlarni modellashtirish qobiliyati va ijodiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalari ustuvor rivojlanganligi kuzatildi. Empirik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi doirasida o'quvchilarning fanlararo aloqalarni o'rnatish qobiliyati sezilarli darajada oshgan. Masalan, fizika va matematika bilimlarini texnologik yechimlar bilan bog'lash, biologiya mavzularida ekologik muammolarni muhandislik yondashuvi asosida hal etish holatlari ko'paygan. Bu jarayonda o'quvchilar o'z bilimlarini nafaqat qayta ifodalash, balki ularni yangi vaziyatlarga moslashtirish orqali kreativ faoliyat olib bordi. Shuningdek, STEAM asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning jamoada ishlash kompetensiyasi rivojlangani aniqlandi.

Guruhli loyiha ishlari jarayonida g'oyalarni himoya qilish, bahs-munozara olib borish, fikrlarni asoslash va kelishilgan qarorga kelish ko'nikmalari shakllandi. Bu esa kreativlikning ijtimoiy komponenti rivojlanishiga xizmat qildi. Nazorat guruhida bunday faollik past darajada namoyon bo'lib, o'quvchilar ko'proq tayyor ko'rsatmalarga amal qilgani kuzatildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi o'quvchilarning bilim sifati bilan bir qatorda ularning tafakkur moslashuvchanligini, muqobil fikr ishlab chiqish qobiliyatini va muammoli vaziyatlarga nisbatan ijobiy munosabatini ham shakllantiradi. Bu holat tabiiy fanlarni o'qitishda kreativ kompetensiyani baholash mezonlarini qayta ko'rib chiqish zaruratini ham yuzaga keltiradi. Olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan mos kelishini ko'rsatadi. STEAM yondashuvi o'quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ijtimoiy va ijodiy kompetensiyalarini ham rivojlantiradi. Muhokamalar shuni ko'rsatadiki, bu yondashuv tabiiy fanlarni o'qitishda yuqori didaktik samaradorlikka ega.

Tadqiqot natijalari STEAM yondashuvining tabiiy fanlarni o'qitishda yuqori didaktik samaradorlikka ega ekanligini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi. Olingan empirik ma'lumotlar xalqaro va mahalliy tadqiqotlar natijalari bilan solishtirilganda muhim metodik o'xshashliklar aniqlanadi. Xususan, G.Yakman va R.Bybee tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda STEAM yondashuvi o'quvchilarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantiruvchi omil sifatida baholangan bo'lib, mazkur tadqiqotda ham shunga yaqin xulosalar tasdiqlandi. Muhokama jarayonida aniqlanishicha, STEAM yondashuvi samaradorligining asosiy omili fanlararo integratsiyaning mantiqiy va metodik jihatdan to'g'ri tashkil etilganidir. Agar fanlararo bog'liqlik sun'iy yoki formal xarakter kasb etsa, kreativlik rivojlanishi kutilgan darajada yuz bermaydi. Shu sababli, STEAM metodikasini joriy etishda o'qituvchining metodik tayyorgarligi va dars dizaynini puxta rejalashi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, muhokama jarayonida STEAM yondashuvining ayrim cheklovlari ham aniqlanadi. Jumladan, moddiy-texnik baza yetarli bo'lmagan sharoitda loyiha asosida o'qitishni to'liq amalga oshirish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Biroq mazkur cheklovlar metodik moslashuvchanlik, virtual laboratoriyalar va raqamli platformalardan foydalanish orqali qisman bartaraf etilishi mumkin. Bu holat STEAM yondashuvining universalligini va moslashuvchanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Muhokamalar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvini tabiiy fanlarga tatbiq etish faqat o'qitish texnologiyasini yangilash emas, balki ta'lim falsafasini o'zgartirishni ham nazarda tutadi. O'quvchi markazli, faoliyatga asoslangan ta'lim modeli ustuvor bo'lib, kreator shaxsni shakllantirish ta'limning asosiy maqsadiga aylanadi. Shu nuqtai nazardan, STEAM yondashuvini keng joriy etish O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida muhim strategik yo'nalishlardan biri sifatida qaralishi lozim.

XULOSA

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi kreativlikni rivojlantirishning eng samarali pedagogik modellardan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta'lim jarayonini reproduktivlikdan ijodiy faoliyatga yo'naltirib, o'quvchilarning ilmiy tafakkuri, muammoli fikrlashi va innovatsion qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada tabiiy fanlar mazmuni o'quvchi uchun abstrakt tushunchalar majmuasi emas, balki real hayot bilan uzviy bog'liq ilmiy-amaliy faoliyatga aylanadi. Umuman olganda, STEAM yondashuvini tabiiy fanlar ta'limiga joriy etish o'quvchilarning kreativ salohiyatini ochishga, ularni kelajak kasbiy faoliyatiga tayyorlashga hamda zamonaviy jamiyat talablariga mos raqobatbardosh shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бейби Р. Научная грамотность и STEM-образование. – М.: Просвещение, 2013. – 312 с.
2. Ягман Г. STEAM-образование: интегративный подход. – Вирджиния: VT Press, 2008. – 146 с.
3. Каримова М.Ш. Инновацион педагогик технологиялар ва креатив таълим. – Тошкент: Ўқитувчи, 2021. – 228 б.
4. Ходжаев Б.К. Табиий фанларни ўқитишда интегратив ёндашув. – Тошкент: Фан, 2019. – 190 б.
5. Bybee R. STEM Education: Innovation and Reform. – New York: Routledge, 2015. – 241 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.